

УДК 342.98:35.08-027.555

Зарубіна Ірина Наїллівна –

здобувач кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Iryna N. Zarubina –

applicant of the department of administrative law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв'язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в частині призначення додаткового помічника судді відповідного суду на період виконання суддею адміністративних повноважень або обов'язків судді-члена Ради суддів України.

Ключові слова: реформування системи державного управління, реформування державної служби, проведення адміністративної реформи, публічна служба, державна служба, патронатна служба, помічник судді.

В статье рассмотрены отдельные вопросы приоритетных направлений проведения реформ в Украине, в частности: реформирование системы государственного управления, государственной службы, проведения административной реформы. Определены некоторые аспекты правового регулирования публичной службы в Украине. Предложены конструктивные пути решения некоторых вопросов, которые остались без внимания авторов Положения о помощнике судьи (решение Совета судей Украины от 18.05.2018 г. № 21) в части назначения дополнительного помощника судьи соответствующего суда на период выполнения судьей административных полномочий или обязанностей судьи-члена Совета судей Украины.

Ключевые слова: реформирование системы государственного управления, реформирование государственной службы, проведение административной реформы, публичная служба, государственная служба, патронатная служба, помощник судьи.

I.N. Zarubina Some Aspects of Public Service Reforming by Example of the Service Proceedings Supports of Judges of the Patronity Service (in the Light of the Updated Ukrainian Government Service Law and the Code of Administrative Proceedings of Ukraine)

The article considers separate issues of priority directions of Ukraine, in particular: reforming the system of state administration, reforming the government service, carrying out administrative reform. Some aspects of the legal regulation of public service in Ukraine are outlined. The analysis of the term "public service" with the first step of its definition in the study of Ukrainian Scientist Y. Panek with further definition of the concept of "public service" at the legislative level, enshrined in The Code of Administrative Proceedings of Ukraine, is conducted.

Consequently, Ukrainian scientist Y. Panayko considered the notion of "public service" by defining the concept of the state as a "corporation of public services" with subsequent change in accordance with the needs of "general interest". In turn, at the legislative level, the public service is defined as the activity of persons who are in state political positions, in state collegiate bodies, on positions of judges, prosecutors, military service or

alternative (non-military) service, other civil service, patronage service in state agencies, service in the authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local self-government bodies.

It is emphasized that effective functioning of public service agencies is impossible without the existence of politically neutral and professional public servants. In the presented study, attention is paid to a specific category of public servants - assistants to judges.

The circle of problematic issues of the institution of patronage service in judicial bodies related to the appointment of an additional assistant to a judge of the relevant court for the period of execution by the judge of administrative powers (duties of a member of the judge of the Council of Judges of Ukraine) is determined. Constructive ways of solving some issues, which were left out of the attention of the authors of the Regulations on the Assistant Judge (decision of the Council of Judges of Ukraine dated May 18, 2018, No. 21) regarding the appointment of an additional assistant judge of the relevant court for the period of execution by the judge of the administrative powers or duties of the judge- member of the Council of Judges of Ukraine, is suggested.

Keywords: *reforming the system of state administration, reforming the state service, carrying out administrative reform, public service, state service, patronage service, assistant judge.*

Постановка проблеми. Враховуючи події, які відбуваються у суспільстві, однією з найважливіших умов подальшої розбудови правової держави – Україна є реформування публічної служби як невід’ємного атрибуту функціонування суспільства, а також адаптація інституту публічної служби до стандартів Європейського Союзу. У перші роки незалежності України науковці переважно визначали публічну службу як державну, тобто професійну діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті, спрямовану на практичне виконання завдань і функцій держави, і одержують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів.

Стаття присвячена актуальній проблемі правового регулювання проходження публічної (державної, патронатної) служби в Україні в розрізі проблемних питань її проходження помічниками суддів патронатної служби судових органів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблематики інституту публічної служби в частині правового статусу помічників суддів приділено увагу такими вченими та практиками як В. Комаров, О. Марченко, І. Осика, О. Радченко, О. Черновський, які розглядали ці питання в контексті наближення владних інституцій України до стандартів Європейського Союзу.

Мета. Метою дослідження є виявлення на основі аналізу положень нормативно-правових актів, вивчення наукових робіт, проблемних питань, які виникають під час проходження публічної служби – помічниками суддів патронатної служби, а також формулювання

конструктивних пропозицій для вирішення деяких з цих питань.

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціально-політичні процеси в українському суспільстві та існування концептуальних недосконалостей у правовому регулюванні проходження публічної служби спонукають науковців та практиків до пошуку нових моделей професійного розвитку публічних службовців [1].

Неможливо не погодитись з тезою голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду М. Смоковича, який на I Міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики», що проходила 5-6 липня 2018 р. у м. Києві, слушно зазначив, що «...неможливим видається перехід на якісно новий рівень функціонування публічної служби без фундаментальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем, які виникають під час її проходження, не враховуючи при цьому змін, що вже відбулися і продовжують відбуватися у державотворенні.

Початок нового етапу реформи адміністративного судочинства, адаптація інституту публічної служби до стандартів Європейського Союзу потребують переосмислення низки положень адміністративного права, систематизації та удосконалення адміністративного законодавства. З огляду на це особливого значення набувають такі правові інститути адміністративного права як адміністративний процес і публічна служба, оскільки оптимальна організація та ефективність діяльності суб’єктів

державного управління значною мірою обумовлені як порядком їх функціонування (процедурами), так і дієвістю кадрової політики...» [1]. І це дійсно так оскільки, незважаючи на постійні реформування всіх сфер суспільства і, як наслідок, оптимізація окремих напрямків, деякі з них потребують оновлення та опрацювання.

За таких обставин одним із пріоритетних напрямків позитивних змін України є реформування системи державного управління. Досвід розвинених країн світу доводить значну роль професійних управлінських кадрів в умовах запровадження змін та нововведень. Кваліфікація персоналу органів державного управління та здатність до швидкого опанування знань і формування вмінь значною мірою впливають на проведення та якісні результати реформ. Вказане твердження знайшло відображення і в Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 рр. (Указ Президента України від 01.02.2012 р.) [2]. Зокрема, наряду з іншим, ставиться мета розроблення механізму залучення до роботи у сферах державного управління висококваліфікованих фахівців, успішних підприємців, працівників фінансово-економічної сфери, здібних випускників вищих навчальних закладів. Це завдання стосується і кадрового забезпечення публічної служби.

Термін «публічна служба» в національному адміністративному праві використовується відносно недавно. Так, на початку ХХ ст. першим кроком у визначенні поняття «публічна служба» є дослідження українського вченого Ю. Панейка, який розглядав поняття «публічна служба» за визначенням поняття держави як «корпорації публічних служб», а за таких обставин публічна служба повинна змінюватися відповідно до потреб «загального інтересу» [3, с. 49,51].

Незважаючи на це, на сьогодні, інститут публічної служби є досить актуальним як серед науковців, так і серед практиків, тих хто під час повсякденної діяльності стикається з приписами нормативно-правових актів з питань застосування поняття публічна служба як в широкому, так і вузькому сенсі, а відтак існують різні підходи до його розуміння. Зокрема, поняття «публічна служба» розглядають в широкому сенсі, як діяльність осіб, що перебувають на державних політичних посадах,

у державних колегіальних органах, на посадах суддів, прокурорів, проходять військову службу або альтернативну (невійськову) службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та вузькому сенсі – здійснення завдань та функцій держави (державна служба) та реалізація територіальною громадою права на місцеве самоврядування (служба в органах місцевого самоврядування – муніципальна служба) [4, с. 8,9].

З огляду на те, що проходження державної служби в державних органах та служби в органах місцевого самоврядування вимагало суттєвих змін та реформування, було прийнято рішення щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні (Указ Президента від 22.07.1998 р.) [5].

Зупинимось на деяких її аспектах. Зокрема, передбачалось, що адміністративна реформа повинна здійснюватись у кількох напрямках.

Перший – це створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні. Другий – це формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління. Третій – це кадрове забезпечення нової системи державного управління. Четвертий – це зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління. П'ятий – це наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.

Саме реформування державної служби в Україні покликане забезпеченням підбором і розстановкою високопрофесійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів державного апарату.

В подальшому реалізація реформування державної служби України знайшла своє відображення і в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (Указ Президента України від 12.01.2015 р.) [6]. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед повинен здійснюватись за такими векторами: вектор

розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності, вектор гордості.

Стратегія передбачала в рамках названих чотирьох векторів руху, реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, зокрема: реформа державної служби та оптимізація системи державних органів, оновлення влади та антикорупційна реформа і судова реформа. Досягнення зазначеного планувалось завдяки належній реалізації нової Антикорупційної стратегії та успішному впровадженню нових антикорупційних механізмів. Серед них – декларування майнового стану публічних службовців, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності службовців та моніторинг їхнього способу життя.

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої, Україна отримала інструмент та дороговказ для своїх перетворень. Виконання вимог цієї Угоди дає можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі. Такими вимогами є відповідність Копенгагенським критеріям – параметрам, яким мають відповідати держави-члени Європейського Союзу [6]. Досвід розвинених країн світу доводить значну роль професійного кадрового потенціалу в умовах запровадження змін та нововведень і у судовій системі також. В цьому сенсі саме кваліфікація працівників судової системи та здатність до швидкого опанування знань і формування вмінь значною мірою впливають на проведення та якісні результати реформ.

Конституція України гарантує всім громадянам рівний доступ до публічної служби, оскільки перебування особи на публічній службі є однією з форм реалізації закріпленого у ст. 43 Конституції України права на працю [7]. Подальшого розвитку ці положення знайшли в Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII), яким врегульовано цілу низку питань, що стосуються як особливостей правового статусу публічних службовців, так і проходженням публічної служби, у тому числі з приводу прийняття громадян на публічну

службу, її проходження, звільнення з публічної служби [8].

У 2017 р., з прийняттям нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України, поняття «публічна служба» зазнало змін. У попередній редакції Кодексу поняття «публічна служба» було закріплено в п. 15 ч. 1 ст. 3 та визначало, що публічна служба – це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Таке визначення поняття публічної служби було до нещодавна некоректним по відношенню до окремої категорії публічних службовців – помічників суддів судової гілки влади та викликало жвавий інтерес як серед науковців, практиків, так і самих публічних службовців – помічників суддів.

Так, з огляду на існування приписів, встановлених п. 18 ч. 3 ст. 3 Закону № 889-VIII, яким визначено, що дія цього закону не поширюється на працівників патронатних служб, до яких поряд з посадами радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, віднесені посади помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах (стаття 92 Закону № 889-VIII), виникло питання врегулювання на рівні закону правового статусу помічників суддів судових установ. Вирішення цього питання намагалися досягнути як шляхом внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, так і врегулюванням процедурних питань, пов'язаних з прийняттям на публічну службу, її проходженням та звільненням з публічної служби шляхом внесення змін до Положення про помічника судді, затвердженого Радою суддів України (далі – Положення) [9].

Після внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України у 2017 р. на законодавчому рівні поняття «публічна служба» закріплено в п. 17 ч. 1 ст. 4 цього Кодексу [10]. З його змісту випливає, що така служба є особливим видом діяльності осіб, які працюють в органах публічної адміністрації (іноді – також в інших публічних інституціях), а їх основним завданням є забезпечення реалізації публічних інтересів. З огляду на це, публічну службу визначають як діяльність осіб, що перебувають на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, на посадах суддів, прокурорів, проходять військову службу або альтернативну (невійськову) службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Таке визначення поняття «публічної служби» розділяє тотожні до цього часу в більшості випадках наукових досліджень поняття «державна служба» та «публічна служба» в державних органах. Відтепер, з урахуванням приписів Кодексу адміністративного судочинства, зокрема тих, що містяться у п. 17 ч. 1 ст. 4, помічників суддів судових установ, віднесено до категорії працівників патронатної служби. Про деякі питання проходження помічниками суддів саме патронатної служби в судових органах, тобто щодо питань призначення їх на відповідні посади зупинимось декілька пізніше.

В науці адміністративного права існують різні підходи щодо визначення публічної служби. Традиційно розглядають її у 3-х аспектах – соціальному (здійснення завдань та функцій держави), політичному (формування державної влади) та правовому (її правове врегулювання).

Ефективне функціонування органів публічної служби неможливе без існування політично нейтральних та професійних чиновників – публічних службовців. У представленому дослідженні увага приділяється окремій категорії публічних службовців – помічникам суддів патронатної служби.

Інститут помічників суддів патронатної служби є новим для судової системи України. Запровадження цього інституту обумовлено судовою реформою що відбувається.

Загальновідомо, що введення посади помічника судді перш за все обумовлено необхідністю вирішення кадрового питання судових органів з метою звільнення суддівського корпусу від другорядної роботи та зменшення навантаження на останнього.

Більш того, вирішення кадрового питання полягало і у тому, що попередній досвід на посаді помічника судді на сьогоднішньому етапі є подальшим доступом до суддівської кар'єри. Судді, які призначені на ці посади після перебування на посадах помічників суддів, є більш досвідченими представниками суддівського корпусу, оскільки досвід, отриманий помічником судді під час перебування на посаді, є продовженням їх професійного становлення на посаді судді [11, с. 168].

Вперше запровадження посади помічника судді місцевих загальних судів було проаналізовано в рамках реалізації Проекту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби». Окрім цього здійснено ряд заходів, зокрема: проведення круглих столів, на яких обговорювалися питання удосконалення правового статусу помічника судді; надання рекомендацій до законопроекту про судоустрій і статус суддів. За результатами здійснених заходів в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (редакція від 07 липня 2010 р.) введено окрему ст. 151 «Помічники суддів судів загальної юрисдикції», якою частково врегульовано правовий статус помічника судді на законодавчому рівні. Безумовно, доповнення законодавства України про судоустрій і статус суддів окремою статтею відносно помічника судді є кроком вперед у визнанні та врегулюванні правового статусу помічника судді. Проте, на думку деяких науковців, низка питань залишається не вирішеною, а за таких обставин робота, пов'язана з удосконаленням правового статусу помічника судді, має продовжуватися [12, с. 12, 13].

Питанню правового регулювання статусу помічника судді з моменту введення цієї посади в судових органах Законом України «Про судоустрій України» [13] і по теперішній час приділялась увага як науковцями, так і практиками.

З прийняттям низки законів та підзаконних нормативно-правових актів з цих питань визначено, що кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) [14] та Положенням.

Посади помічників судді належать до посад патронатної служби, на які не поширюється дія Закону № 889-VIII [8], крім ст. 92 цього Закону. Разом з тим зазначено, що правовий статус, умови діяльності помічників судді визначаються Законом № 1402-VIII, ст. 92 Закону № 889-VIII, нормативно-правовими актами з питань оплати праці працівників патронатних служб та Положенням.

Відтак, однією з новел Положення, закріплення якої з огляду на фактичне навантаження суддівського корпусу начасі, є те, що як голова суду, так і його заступник (заступники), а також судді-члени Ради суддів України (за попереднім погодженням з Головою Ради суддів України) можуть мати додаткового помічника; у виключних випадках додаткового помічника можуть мати секретар судової палати або судді, у яких найбільше поточне судове навантаження.

Помічник голови суду, помічник заступника (заступників) голови суду – це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку головою суду, адміністративних повноважень, визначених Законом № 1402-VIII, а для помічника заступника (заступників) голови суду – адміністративних повноважень, визначених головою відповідного суду з можливим забезпеченням повноважень щодо здійснення правосуддя. Помічник судді-члена Ради суддів України – це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею-членом Ради суддів України, обраним у встановленому порядку з'їздом суддів України, його обов'язків члена Ради суддів України, а також повноважень щодо здійснення ним правосуддя. При цьому визначено, що помічник судді одночасно є працівником апарату суду та працівником патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник голови суду, заступника (заступників) голови суду (з питань забезпечення

виконання адміністративних повноважень), судді-члена Ради суддів України (з питань забезпечення виконання повноважень як члена Ради суддів України) підзвітні лише суддям, які наділені вказаними вище владними повноваженнями та які є їх безпосередніми керівниками. Щодо помічника судді, то з питань підготовки та організаційного забезпечення судового процесу він підзвітний лише відповідному судді, якій також є його безпосереднім керівником.

Обов'язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами суддів відповідного суду. З усіх інших питань, у тому числі щодо дотримання трудової дисципліни, помічник судді підзвітний керівнику апарату суду в межах його повноважень.

Керівник апарату суду створює належні умови для виконання помічником судді своїх посадових обов'язків та здійснює контроль за дотриманням помічником судді правил внутрішнього трудового розпорядку суду та Правил поведінки працівника суду.

Поряд з цим, аналізуючи зміст Концепції адміністративної реформи в Україні [5], доречним було б застосувати на практиці ті її положення, які б дозволили більш ефективно використовувати створений інститут публічних службовців – помічників суддів патронатної служби, наділивши їх властивими їм функціями, зокрема, окрім тих, що визначені процесуальним законодавством України та Положенням, можливої організації контактів з представниками громадських організацій та засобів масової інформації, з огляду на те, що судді не здійснюють особистий прийом як громадян (фізичних осіб), так і юридичних осіб, а їх основною професійною діяльністю є відправлення правосуддя.

Окрім цього, помічник судді патронатної служби можливо повинен виконувати роль сполученої ланки між суддею та головою, заступником (заступниками) голови суду, керівником та заступником (заступниками) керівника апарату суду, а також між іншими працівниками апарату суду, у разі необхідності.

Законом встановлено, що судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату

відповідного суду за поданням судді. Строк його перебування на посаді відповідає строку повноважень його безпосереднього керівника та не може бути довшим, ніж строк перебування безпосереднього керівника у штаті суду. Помічник голови суду, заступника голови суду, судді-члена Ради суддів України призначається на посаду на строк перебування судді на відповідній посаді. Призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі письмового подання судді без конкурсного відбору наказом керівника апарату відповідного суду.

При цьому, виходячи з положень ст. 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», право щодо внесення подання про призначення помічника належить виключно судді. У свою чергу керівник апарату, враховуючи згадану статтю, будь-яким чином не може впливати на прийняття рішення головою суду, заступником (заступниками) голови суду, суддею-членом Ради суддів України або суддею щодо здійснення добору додаткового помічника. Керівник апарату, як суб'єкт призначення помічника судді, наділений правом юридичного фіксування такого призначення шляхом видання відповідного наказу за умови відповідності претендента на посаду вимогам Закону.

Висновки. Поза уваги авторів Положення залишилися деякі питання. Зокрема, у Положенні порядок призначення додаткового помічника голови суду, заступника (заступників) голови суду, судді-члена Ради суддів України або судді викладено без урахування інформації, що міститься в наказі Державної судової адміністрації України від 24 грудня 2014 р. № 170 «Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів» (із змінами та доповненнями). Іншими словами, Положенням не враховано питання щодо кількості посад працівників апаратів судів.

Означену неузгодженість можна ліквідувати двома способами: 1) шляхом зменшення штатної чисельності працівників апарату суду в межах затверджених штатної чисельності апарату суду та фонду на оплату праці або 2) через внесення до вказаного вище наказу Державної судової адміністрації змін щодо збільшення штатної чисельності працівників суду на необхідну кількість посад патронатної служби з одночасним збільшенням видатків на утримання цих судів.

Список використаних джерел:

1. Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 р.). Київ: ВД «Дакор», 2018. 494 с.
2. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки: Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012. *Офіційний вісник Президента України*. 2012. № 4. Ст. 127.
3. Панейко Ю. Л. Наука адміністрації і адміністративного права: у 2 т. Авґсбург, 1949. Т. 1: Загальна частина. 213 с.
4. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Харків: Право, 2018. 260 с.
5. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98. *Офіційний вісник України*. 1999. № 21. Ст. 943.
6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. *Офіційний вісник Президента України*. 2015. № 2. Ст. 154.
7. Конституції України: прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
8. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 3. Ст. 149.
9. Положення про помічника судді: рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/vr_021414-18.

10. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747 – IV URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
11. Денисенко Л., Сироїд О., Фадєєва І., Шаповалова О. Бути суддею. Київ, 2015. 216 с.
12. Посібник помічника судді загального суду. Київ, 2010. 509 с.
13. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3018-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 27. Ст. 180.
14. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402 – VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.

References:

1. Publiczna sluzhba i administrativne sudochinstvo: zdobutki i vikliki: zbirnik materialiv I *Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi* (m. Kiyiv, 5-6 lipnya 2018 r.). Kiyiv : VD «Dakor», 2018. 494 s.
2. Pro Strategiyu derzhavnoyi kadrovoyi politiki na 2012–2020 roki : Ukaz Prezidenta Ukrayini vid 01.02.2012 r. № 45/2012. *Oficijnij visnik Prezidenta Ukrayini*. 2012. № 4. St. 127.
3. Panejko Yu. L. Nauka administraciyi i administrativnogo prava: u 2 t. Avgzburg, 1949. T. 1: Zagalna chastina. 213 s.
4. Bityak Yu. P. Publiczna sluzhba: posib. dlya pidgot. do ispitu / Yu. P. Bityak, N. P. Matyuhina, S. A. Fedchishin ; za zag. red. N. P. Matyuhinoyi. Harkiv: Pravo, 2018. 260 s.
5. Pro zahodi shodo vprovadzhennya Konceptiyi administrativnoyi reformi v Ukrayini: Ukaz Prezidenta Ukrayini vid 22.07.1998 r. № 810/98. *Oficijnij visnik Ukrayini*. 1999. № 21. St. 943.
6. Pro Strategiyu stalogo rozvitku "Ukrayina–2020": Ukaz Prezidenta Ukrayini vid 12.01.2015 r. № 5/2015. *Oficijnij visnik Prezidenta Ukrayini*. 2015. № 2. St. 154.
7. Konstituciyi Ukrayini: prijnyata Verhovnoyu Radoyu Ukrayini 28.06.1996 r. *Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini*. 1996. № 30. St. 141.
8. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayini vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. *Oficijnij visnik Ukrayini*. 2016. № 3. St. 149.
9. Polozhennya pro pomichnika suddi: rishennya Radi suddiv Ukrayini vid 18.05.2018 r. № 21 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/vr 021414-18>.
10. Kodeks administrativnogo sudochinstva Ukrayini: Zakon Ukrayini vid 06.07.2005 r. № 2747 – IV URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
11. Denisenko L., Siroyid O., Fadyeyeva I., Shapovalova O. Buti suddeyu. Kiyiv, 2015. 216 s.
12. Posibnik pomichnika suddi zagalnogo sudu. Kiyiv, 2010. 509 s.
13. Pro sudoustrij Ukrayini : Zakon Ukrayini vid 07.02.2002 r. № 3018-III. *Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini*. 2002. № 27. St. 180.
14. Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrayini vid 02.06.2016 r. № 1402–VIII. *Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini*. 2016. № 31. St. 545.